

IN-HABIT - INclusive Health And wellBeing In small and medium size ciTies

GUÍA ACTIVIDAD Co-creando Palmeras con Design for Change (DFC)

Overview:

Guía para jóvenes de secundaria para llevar a cabo proyectos de innovación social a través de la Metodología DFC.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

ACTIVIDAD Co-creando Palmeras:

El objetivo de esta actividad es daros la oportunidad, a los jóvenes de Córdoba, de ser parte del proyecto IN-HABIT, ya sea dando visibilidad de las acciones que se están llevando a cabo o bien identificando nuevos aspectos que se pueden realizar en el barrio de las Palmeras.

INHABIT

Pequeña introducción del proyecto INHABIT en Córdoba

DESIGN FOR CHANGE

Design for Change es una oportunidad para que los y las jóvenes pongáis en práctica vuestras propias ideas para cambiar vuestro mundo, partiendo de vuestras propias inquietudes hasta llegar a decir ¡Yo Puedo!, es decir, hasta que os empoderéis.

En el proceso de trabajo se utiliza la metodología DFC, que es tan sencilla que cualquiera puede usarla. Durante el proceso de trabajo con DFC, todas las personas que participan desarrollan sus capacidades: empatía, creatividad, trabajo en equipo, pensamiento crítico y liderazgo compartido, por tanto **es una oportunidad para ganar confianza y empatía.**

Design for Change se realiza desde el “Nosotros/as Podemos”, al ser parte activa de un proyecto en el que la observación, la escucha, el respeto y el trabajo en equipo son claves. Así, cada joven sentirá el “Yo Puedo”, os empoderáis, y llegáis a ser el cambio que quieres ver en el mundo, es decir, **a través de un proceso de experimentación.**

Al trabajar con DFC, se desarrollan capacidades como la gestión de la incertidumbre o la resolución de problemas sin lanzarse directamente a encontrar la solución, favoreciendo la

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

aparición de líderes con diferentes perfiles según cada etapa del proceso, por lo tanto **de una forma diferente y enriquecedora.**

Los y las jóvenes sois los protagonistas, por eso os responsabilizáis de vuestro propio aprendizaje y se fomenta vuestro compromiso con la comunidad, **con la participación de todas las personas.**

Cada joven tenéis una oportunidad de aportar un granito de arena, el vuestro. Todas las temáticas tienen cabida y, dado el carácter global del movimiento, se fomenta la diversidad y la multiculturalidad.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

TABLE OF CONTENTS

1. ¿Cuáles son las claves para desarrollar la actividad?	5
Favorece la colaboración	5
2. Proceso de trabajo	7
2.1. Desarrollo en cinco fases	7
2.2. Siente	9
2.2.0 Conectando con el reto	10
2.2.1 ¿Qué os parece relevante del reto?	10
2.2.2 Organizad la información	10
2.2.3 Identificad los focos de acción	10
2.2.4 Elegid un foco	11
2.2.5 Ganad en comprensión (opcional)	11
2.2.6 Sintetizad lo aprendido (opcional)	12
2.2.7 Concretad el reto	12
2.3. Imagina	13
2.3.1 Proponed muchas ideas	14
2.3.2 Elegid las mejores soluciones	14
2.3.3 Haced un prototipo	14
2.3.4 Concretad vuestra idea	15
2.4. Actúa	17
2.4.1 Pasad a la acción	17
2.5. Evolúa	19
2.5.1 Reflexionad sobre la actividad	20
2.5.2 Haced que vuestra solución evolucione	20
2.6. Comparte	21
2.6.1 Compartid vuestra solución	22
2.6.2 Difundimos vuestra solución	22
ANEXOS	23
Calendarización para hacerlo en 1,5 horas (2 sesiones seguidas)	23
Calendarización para hacerlo en 2 sesiones de 45 min (2 sesiones separadas)	24

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

1. ¿Cuáles son las claves para desarrollar la actividad?

Confiad en el proceso

Tenemos la costumbre de resolver problemas de manera lineal, pasando directamente del problema a la solución. La filosofía en la que se basa DFC incluye ingredientes que necesitan tanto la convergencia como la divergencia, como es el caso de la creatividad. Se diverge para aumentar el abanico de opciones disponibles, y se converge después para escoger las mejores. Al ampliar el abanico de posibles opciones, crece la incertidumbre, y puede resultar incómodo porque se siente como una especie de “niebla” en la que es natural pensar que nos hemos perdido o que no estamos andando por el buen camino. Aunque parezca sorprendente, ésta es precisamente la señal de andar por el buen camino.

Para esta actividad, os vamos a proponer trabajar en **grupos de 4/6 integrantes**.

Empatía

Es importante ser capaces de ver las cosas desde la perspectiva de otras personas. Así lograréis una mayor comprensión de la realidad. Y el primer paso para empatizar es... escuchar.

Favorece la colaboración

Trabajar en equipo es emocionante y enriquecedor: cualquier equipo es más fuerte que una sola persona. Sin embargo, no siempre es fácil. Hay que llegar a acuerdos y tomar decisiones que sean satisfactorias para todo el mundo, y esto implica hacer concesiones. Hay que ser generosos tanto en la proponer como en aceptar las propuestas de otros.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

La escucha como base

Es necesario escuchar a los demás y considerar sus opiniones e ideas tan válidas como las propias, incluso aunque estéis en desacuerdo.

Escucharos con atención, explicad vuestra manera de entender las cosas. Así sentiréis que formáis parte de un todo más grande y que lo importante no es que las ideas propias se lleven a cabo, sino las del equipo, e incluso las de todo el grupo.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

2. Proceso de trabajo

2.1. Desarrollo en cinco fases

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

Cada fase está dividida, a su vez, en varios pasos.

	<p>¿Qué os parece relevante del reto? Organizad la información Identificad focos de acción Elegid un foco Ganad en comprensión* Sintetizad lo aprendido * Concretad el reto</p>	<p>Es la fase en la que investigar para entender el entorno que rodea al reto. Se basa en la empatía y la comprensión. * Opcional en esta actividad</p>
	<p>Proponed muchas ideas Elegid las mejores soluciones Haced un prototipo Concretad vuestra propuesta*</p>	<p>Engloba la generación y el desarrollo de las ideas para mejorar las situaciones analizadas en la fase anterior, y la preparación para ponerlas en práctica. * Opcional en esta actividad</p>
	<p>Plan de acción individual Posible puesta en práctica</p>	<p>Para esta actividad se plantea la idea generada para que las propuestas de cambio puedan llevarse a la realidad.</p>
	<p>Reflexionad sobre los aprendizajes</p>	<p>Lo que hemos aprendido nos lo podemos llevar a cualquier otra situación que se nos presente.</p>
	<p>Difundid vuestra idea</p>	<p>Compartid con el mundo vuestra solución.</p>

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

2.2. Siente

PARA SENTIR ES PRECISO PERCIBIR, INTERPRETAR Y COMPRENDER EL MUNDO EN QUE VIVIMOS

En la primera fase del proceso, a partir de la información que os han facilitado, identificaréis los aspectos sobre los que trabajar.

SIENTE es una etapa de investigación en la que, a través de la observación, la escucha y el análisis, se enriquece el conocimiento sobre el problema y su entorno.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

2.2.0 Conectando con el reto

Aquí tenéis este **vídeo** que os explica el contexto y que es lo que esperamos con esta actividad.

2.2.1 ¿Qué os parece relevante del reto?

Aunque lo ideal sería entender a las personas para las que vais a diseñar y su contexto, en esta ocasión nos vamos a quedar con la información facilitada en el **vídeo**. Tras una reflexión individual, escribid todo lo que les parezca relevante, anotad cada observación en un “post-it”. A continuación vais leyendo lo escrito y poniendo, sin ordenar, en el papel grande del grupo. Este es el espacio para encontrar “hechos” y no “ideas”. Posponed la búsqueda de soluciones para la fase Imagina.

Material: Post it, Rotuladores, Hoja de rotafolio o equivalente

2.2.2 Organiza la información

En este momento, os encontraréis ante una gran cantidad de post-it desordenados. Ordenadlos, juntando las observaciones que, en vuestra opinión, tengan relación entre sí, y explicad por qué. Es un buen momento para generar conversaciones.

Al terminar, encontraréis todas las observaciones agrupadas en “nubes de información”, surgidas a partir de los criterios propios del grupo.

2.2.3 Identificad los focos de acción

Cada “nube” refleja un conjunto de situaciones que resulta de alguna manera mejorable. Expresad de manera sintética lo que contiene la nube. Resulta muy útil describirlo en una frase con sujeto y predicado. Os ayudará probar varias posibilidades. También puede ayudar hacer algún tipo de dibujo que nos ayude expresar lo que estamos hablando.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

Cuando hayáis identificado una frase que sintetice con claridad una nube, escribidla junto a la nube correspondiente. Es importante no quedarse en lo superficial y tratar de profundizar.

Material: Rotuladores de colores

2.2.4 Elegid un foco

Una vez identificados los posibles focos para el desarrollo de las soluciones, es importante elegir sobre cuál o cuáles se va a trabajar. Un sistema de votaciones en dos pasos ayuda a elegir mejor. Votad los dos o tres problemas que consideréis más relevantes. Escoged los más votados y haced una segunda votación, ésta vez con un solo voto por persona.

2.2.5 Ganad en comprensión (opcional)

Este paso es opcional, tal vez queráis recabar más información sobre el foco que habéis seleccionado, si es así, os podéis poner en contacto con los responsables del proyecto INHABIT de Córdoba a través del correo spain@dfcworld.com (En el asunto poned Co-creando Palmeras)

Cuando habléis con ellos tened en mente:

¿A qué personas creéis que puede afectar la situación?

Hablad con ellas para conocer cómo la viven. No se trata de saber si les parece bien lo que habéis pensado, sino de saber lo que opinan sobre el tema en cuestión: es mejor plantear preguntas abiertas que den lugar a conversaciones; así podréis escuchar anécdotas y experiencias, evitando las preguntas cuya respuesta únicamente sea sí o no.

Anotad todo lo que os llame la atención, sin pasar nada por alto, documentando lo mejor posible la investigación (haciendo dibujos, fotografías, vídeos...). Si hacéis fotos o vídeos, primero pedid permiso.

Material: Guión para la entrevista

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

2.2.6 Sintetizar lo aprendido (opcional)

Este paso solo si habéis realizado el anterior. Sintetizar todo lo que sabéis, dejando claro:

En qué consiste la situación

Es probable que hayáis construido una nueva interpretación en base a lo aprendido, de manera que haya evolucionado el foco de trabajo. Si es así, reformulad la frase que expresaba inicialmente lo contenido en la nube, para expresar el foco tal y como lo comprendéis en este momento, y escribidla en grande en una nueva hoja.

A qué personas afecta y cómo les afecta

Qué piensan, sienten, hacen... estas personas en relación al problema. Recordad que cuanto más claro y visual quede expresado, mejor.

2.2.7 Concretar el reto

Para ello podéis utilizar la fórmula *¿Cómo podríamos...?* de la siguiente manera:

¿Cómo podríamos... [incrementar, reducir, mejorar, cambiar, optimizar, eliminar, crear, lograr] que ... [los usuarios] resuelvan la... [necesidad] en... [marco]?

Ejemplo: *¿Cómo podríamos lograr que las personas mayores aprovechen la tecnología para sus celebraciones durante el confinamiento?*

Generad varios retos y escoged el que os resulte más atractivo y motivador.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

2.3. Imagina

QUE VUESTRA IMAGINACIÓN SEA EL PRIMER PASO PARA CONSTRUIR UNA NUEVA REALIDAD

En esta fase idead maneras de resolver el problema que habéis estado investigando. IMAGINA es una etapa creativa y cooperativa en la que emergen multitud de habilidades insospechadas.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

2.3.1 Proponed muchas ideas

La mejor forma de encontrar buenas ideas es generando muchas. Usad la imaginación, dad ideas atrevidas, alocadas, fantasiosas; sin juzgar ninguna propuesta y construyendo sobre las ideas de los demás. Podéis tomar una idea que se haya dicho y romperla en dos, exagerarla, transformarla, juntarla a otras... Para ello es fundamental escucharse: respetad el turno de palabra y tratad de expresaros de manera sencilla y clara.

Al comenzar una lluvia de ideas, primero surgen algunas propuestas tímidamente (chispea), luego surgen muchas (¡llueve!) y finalmente vuelve a chispear. Tened paciencia y confiad: ¡las ideas surgirán!

Material: Hoja de rotafolio o equivalente y Rotuladores de colores

2.3.2 Elegid las mejores soluciones

Ante estas ideas posibles, elegid cuál o cuáles vais a llevar a cabo. Votad individualmente las propuestas que más os gusten, interesen, atraigan... 1 o 2 votos por persona son suficientes, aunque depende de cuántas ideas hayan surgido. Escoged las ideas más votadas y comentadlas, imaginando cuáles son las que mejor pueden ayudar a resolver el problema.

Tras ello, haced una segunda votación utilizando un voto por persona.

2.3.3 Haced un prototipo

Un prototipo es un “primer ejemplar” de una idea, un paso más hacia ella para llevarla a la realidad. Construir los prototipos resulta de gran utilidad para comprender mejor la visión que cada persona tiene sobre una idea, y además ayuda a definir mejor qué es lo que se quiere hacer. Para esta actividad os proponemos hacer un dibujo que os permita explicar vuestra idea.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

Explicad vuestro prototipo a otro equipo el cual os dará feedback con la siguiente fórmula: “lo que nos ha parecido más interesante es... y además, podríais...” a lo cual solo podéis contestar: **¡gracias!**

A continuación, el otro equipo os explica su prototipo y les dáis feedback con la misma fórmula.

2.3.4 Concretad vuestra idea

En qué consiste la idea.

Una frase corta que resuma la propuesta.

A quién va a ayudar.

Cuáles son los usuarios que se beneficiarán de la solución.

Para qué va a servir.

Qué es lo que se quiere conseguir una vez que se ponga en práctica.

Qué hace falta para poder llevarla a cabo.

Necesidades, tanto de recursos materiales como de colaboración de otras personas ajenas al equipo.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

IMAGINA

Concreta tu propuesta actividad Co-creando Palmeras

Reto

¿En qué consiste la idea?

¿A quién va a ayudar?

¿Para qué va a servir?

¿Qué hace falta para poder llevarla a cabo?

Prototipo

Puedes descargar esta plantilla desde el mismo link que descargaste la guía

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

2.4. Actúa

LOS APRENDIZAJES MÁS VALIOSOS COMIENZAN EN ACCIONES REALES DE CAMBIO

Aunque normalmente en esta fase se llevan a cabo acciones en el mundo real, para esta actividad es posible que vuestra idea se quede “solo” en una propuesta, si bien a pesar de ello os invitamos a que individualmente véáis qué aspecto de la misma podéis llevar a cabo, aunque sea a pequeña escala.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

2.4.1 Pasad a la acción

Os proponemos realizar 2 actividades:

Enviad al equipo INHABIT vuestra propuesta enviando un correo a spain@dfcworld.com

Entre todas las propuestas recibidas representantes del proyecto INHABIT en colaboración con representantes del barrio, elegirán aquellas acciones que consideran más interesantes

- y se implementarán con la colaboración del alumnado que la haya planteado
- se dará visibilidad a través de las RRSS del propio proyecto

Plan de Acción individual

Puedes descargar esta plantilla desde el mismo link que descargaste la guía

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

2.5. Evolúa

LA REFLEXIÓN SOBRE NUESTRAS ACCIONES NOS AYUDA A CRECER

Para esta actividad, en esta fase nos vamos a centrar en los aprendizajes.

EVOLÚA es una etapa que mezcla evolución y evaluación, en la que se busca proyectar la mirada hacia el futuro para imaginar nuevas acciones que puedan enriquecer el trabajo realizado.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

2.5.1 Reflexionad sobre la actividad

Se haya implementado vuestra idea o bien se haya quedado en un plan de acción, seguro que podéis sacar muchos aprendizajes del proceso que habéis vivido. Ponedlos en común entre los integrantes del equipo y luego con el resto de integrantes de la clase.

2.5.2 Haced que vuestra solución evolucione

Si vuestra idea ha sido seleccionada y se ha llevado a la práctica, os invitamos utilizar esta herramienta de valoración:

Start / Stop / Continue

Llegad a un consenso de equipo sobre tres aspectos. Primero, algo que no se ha hecho durante el proceso y que os gustaría haber podido hacer (START); segundo, algo que sí se ha hecho y consideráis que hay que dejar de hacer (STOP); por último, algo que sí se ha hecho y que es valioso seguir haciendo (CONTINUE). Escribid cada aspecto en tres paneles, cada uno perteneciente a cada bloque (START/STOP/CONTINUE). Después, leedlos en alto y comentadlo con todo el grupo.

Recordad que las soluciones se pueden mejorar, y que podéis llevar a cabo el proceso de trabajo tantas veces como lo consideréis necesario. La destreza nace de la práctica; así que, cuantas más veces lo hagáis, mejores resultados obtendréis.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

2.6. Comparte

COMPARTIR LAS EXPERIENCIAS QUE VIVIMOS CONSTRUYE NUESTRA HISTORIA

Compartid lo vivido a través de las RRSS con el #CocreandoPalmeras

COMPORTE es una manera de poner en relieve el valor de lo que habéis hecho. Merece la pena ser contado y puede inspirar a otras personas. El objetivo es que vuestra solución pueda ser utilizada por el mayor número de personas posible.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

2.6.1 Compartid vuestra solución

Tenéis la oportunidad de utilizar vuestra creatividad para saber cómo queréis compartir con el mundo la solución que habéis planteado, utilizad el #CocreandoPalmeras y hacednos llegar vuestra propuesta a través del siguiente [formulario](#).

2.6.2 Difundimos vuestra solución

¡Es el momento de contar al mundo lo que habéis hecho!

Si vuestra idea es seleccionada, desde el equipo de INHABIT se dará visibilidad de vuestra solución a través de las RRSS del proyecto, estad atentos para darle la máxima difusión.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

ANEXOS

Calendarización para hacerlo en 1,5 horas (2 sesiones seguidas)

Fase/Actividad	Tiempo
Siente 2.2.0 Conectando con el reto 2.2.1 ¿Qué os parece relevante del reto? 2.2.2 Organizada la información 2.2.3 Identificad los focos de acción 2.2.4 Elegid un foco 2.2.5 Ganad en comprensión (opcional) 2.2.6 Sintetizad lo aprendido (opcional) 2.2.7 Concretad el reto	(45 minutos + 70 minutos opcionales) 5 minutos 15 minutos 5 minutos 10 minutos 5 minutos 60 minutos 10 minutos 5 minutos
Imagina 2.3.1 Proponed muchas ideas 2.3.2 Elegid las mejores soluciones 2.3.3 Haced un prototipo 2.3.4 Concretad vuestra idea	(35 minutos) 10 minutos 5 minutos 10 minutos 10 minutos
Actúa 2.4.1 Pasad a la acción	(5 minutos) 5 minutos
Evolúa 2.5.1 Reflexionad sobre la actividad 2.5.2 Haced que vuestra solución evolucione* * opcional	(5 minutos +20 minutos opcionales) 5 minutos 20 minutos
Comparte 2.6.1 Compartid vuestra solución 2.6.2 Difundimos vuestra solución	(20 minutos) tras la sesión 10 minutos 10 minutos

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

Calendarización para hacerlo en 2 sesiones de 45 min (2 sesiones separadas)

Primera sesión

Fase/Actividad	Tiempo
Siente	(45 minutos + 70 minutos opcionales)
2.2.0 Conectando con el reto	5 minutos
2.2.1 ¿Qué os parece relevante del reto?	15 minutos
2.2.2 Organizada la información	5 minutos
2.2.3 Identificad los focos de acción	10 minutos
2.2.4 Elegid un foco	5 minutos
2.2.5 Ganad en comprensión (opcional)	60 minutos
2.2.6 Sintetizada lo aprendido (opcional)	10 minutos
2.2.7 Concretad el reto	5 minutos

Segunda sesión

Fase/actividad	Tiempo
Reconectando con la anterior sesión Cada grupo comparte en 1' el punto en el que se quedó en la anterior sesión	(5 minutos)
Imagina	(35 minutos)
2.3.1 Proponed muchas ideas	10 minutos
2.3.2 Elegid las mejores soluciones	5 minutos
2.3.3 Haced un prototipo	10 minutos
2.3.4 Concretad vuestra idea	10 minutos
Actúa	(5 minutos)

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).

2.4.1 Pasad a la acción	5 minutos
Evolúa	(5 minutos +20 minutos opcionales)
2.5.1 Reflexionad sobre la actividad	5 minutos
2.5.2 Haced que vuestra solución evolucione* * opcional	20 minutos
Comparte	(20 minutos) tras la sesión
2.6.1 Compartid vuestra solución	10 minutos
2.6.2 Difundimos vuestra solución	10 minutos

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869227

Disclaimer: The content of this document does not reflect the official opinion of the European Union and in no way anticipates the European Commission's future policy in this area. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s).